

Galicia Clínica de ayer y hoy: un viaje al futuro, desde el pasado

Dr. José López Castro

Director de Galicia clínica

S. de Medicina Interna. Hospital Público de Monforte (Lugo, España).

Queridos amigos y compañeros,

Tras pasar 5 años disfrutando del enorme privilegio de afrontar la Dirección de Galicia Clínica, quisiera hoy hacer una breve reseña de las alegrías que han sido muchas y los sinsabores, que también han existido, durante este ilusionante periplo. Cuando en junio de 2015 me hice cargo de la organización de la revista, percibí nítidamente como mis predecesores más directos (Dres. Héctor Meijide y Fernando de la Iglesia) llevaban con enormes dificultades la mayor parte del peso organizativo y científico de la misma lo cual les generaba una sobrecarga considerable. Por otra parte pienso que las revistas médicas deben abrirse a la participación de sus lectores por lo que se ampliaron enormemente en estos últimos 5 años los comités científicos y editorial, nutriéndose de revisores de talla internacional sin perder la riqueza de los grandes talentos gallegos, que también los hay... La necesidad de abordar la confección y maquetación de cada número hizo necesaria la labor del Dr. Manuel Fernández Muínelo que con absoluta firmeza y minuciosidad tenía montado el número correspondiente siempre antes

de la fecha programada, para él mi agradecimiento al igual que para los compañeros de las empresas RUBINE y LUGONET por su aportaciones técnicas y buen hacer. No debemos olvidar la contribución callada pero imprescindible de Dña Yolanda Carbajales, artista y esposa del Dr. Julio Montes, que materializó las portadas de la edición en papel de Galicia clínica hasta que dicha edición se eliminó.

La visibilidad de una revista es fundamental sobre todo en la era digital presente, por tanto para ello se sacrificó la edición en papel en pro de una página web más visitable y con mayores opciones de búsqueda, lo cual incrementó el movimiento de internautas que entraron a ver nuestra revista on line. Se renovaron algunas licencias de bases de datos como DOAJ o DULCINEA y se consiguió entrar en otras más exigentes como MIAR (con 7.5 puntos) o ESCI (Emerging Science Citation Index) antesala de la WOS. Se ha quedado en el tintero la posibilidad de entrar en SCOPUS y MEDLINE entre otras cosas por aspectos como el tipo de página web o la exigencia imperiosa de internacio-

“no podía dejar de mencionar la importancia de nuestra revista como vehículo de expresión de ideas y pensamientos de los médicos internistas que tanto hemos luchado para que esta nueva enfermedad no cercene las ilusiones, esperanzas y a veces la vida de tantos enfermos que atendemos diariamente”

nalización de las colaboraciones de la revista que en nuestro caso son mas bien escasas. Una traba muy importante a la indexación de una revista en bases de datos internacionales de prestigio, además de la calidad de los artículos publicados y de la reputación científica de los miembros de sus comités científico y editorial es que sea una revista de ámbito internacional y publicada íntegramente en lengua inglesa. Tras haber sometido a la opinión de la Junta directiva la posibilidad de cambio de nombre de la revista por uno que no sea localista o eliminar el castellano como lengua opcional de publicación, la Junta se ha mantenido tajante, prefiriendo mantener el nombre original y su identidad (gallega) así como la posibilidad de enviar trabajos en castellano, lo cual hace prevalecer las raíces de la revista frente a otros intereses del tipo de índices bibliométricos y demás. Y como escribo estas líneas en plena pandemia de COVID19, no podía dejar de mencionar la importancia de nuestra revista como vehículo de expresión de ideas y pensamientos de los médicos internistas que tanto hemos luchado para que esta nueva enfermedad no

cercene las ilusiones, esperanzas y a veces la vida de tantos enfermos que atendemos diariamente aquejados de esta nueva enfermedad.

En resumen, durante esta etapa hemos intentado que los lectores de Galicia clínica sientan que aportamos información relevante y veraz para su práctica médica diaria. Si lo hemos conseguido, sería para nosotros el mejor regalo.

Muchas gracias a todos.